

Абжан Г. М., Абилбакиева Г. Т. Профессионализм личности педагога как одно из условий совершенствования современной системы образования / Г. М. Абжан, Г. Т. Абилбакиева // Humanities and social sciences: problems and prospects in the context of globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (28.01.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 39-42

Профессионализм личности педагога как одно из условий совершенствования современной системы образования

Абжан Г.М., Абилбакиева Г.Т.

Старший преподавателей Казахского национального педагогического университета имени Абая. Казахстан. Алматы

Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие подходы к трактовке профессионализма преподавателя, и дается характеристика данному понятию в условиях современного образовательного пространства.

Ключевые слова: подход, уровни профессионализма преподавателя, современное образование, преподаватель, компетентность.

Abstract. In this article the existing approaches to treatment of professionalism of the teacher are considered, and the characteristic is given to this concept of conditions of modern educational space.

Keywords: approach, levels of professionalism of the teacher, modern education, teacher, competence.

В современных социально-экономических условиях, какие бы реформы не предпринимались в системе высшего образования, именно преподаватель являются ключевой фигурой и от его профессионализма зависит успешность решения поставленных задач.

Некоторые ученые сопоставляют профессионализм с понятиями, связанными с характеристикой способности человека выполнять работу: компетентность, мастерство, квалификация.

Таким образом, профессиональных знаний, которые выступают основой любой профессиональной деятельности, общего развития и широкой эрудиции, недостаточно, поскольку именно для педагогической профессии решающее значение имеют нравственные качества, которые и позволяют формировать

личность учащегося в современных условиях [1].

К предпосылкам развития профессионализма на наш взгляд, можно отнести следующие: 1) разработанность идей и механизмов, ориентированных на развитие профессионализма, создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории, позволяющей выбрать оптимальные сроки для усвоения программ и форм обучения; 2) создание единого научно-методического образовательного пространства как открытой среды, находясь в которой педагог может выбирать варианты становления своего профессионализма; 3) концепция личностно ориентированного подхода, учитывающего образовательные запросы и потребности педагогов; 4) учет мотивов профессионального развития педагога. Таким образом, профессионализм можно определить как интегральную характеристику личности, представляющую совокупность педагогической компетентности, мастерства, профессионально значимых качеств и индивидуального имиджа педагога при постоянно изменяющихся требованиях окружающей действительности и социального заказа общества [2].

Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности педагогов обусловлена ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания знаний и навыков специалистов в современном мире. По оценке американских ученых ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний, которыми должен владеть специалист.

Сегодня особую значимость для повышения компетентности педагогических кадров приобретает творчески организованная методическая работа, реализующая концепцию непрерывного образования.

Работа по повышению профессиональной компетентности должна превратиться в процесс непрерывного развития человеческой личности, ее способности выносить суждения и предпринимать различные действия. Она должна обеспечить педагогу понимание самого себя, содействовать выполнению социальной роли в процессе трудовой деятельности.

Профессиональная подготовка педагога – специально организованный процесс профессионализации и результат овладения субъектом системой профессионально-педагогических знаний, технологий профессиональной деятельности, опыта творческой реализации деятельности и мотивационно - ценностного отношения к педагогической культуре.

Профессиональная компетентность включает в себя знания о всех компонентах процесса образования (целях, содержании, средствах, объекте,

результате и т.д.), о себе как субъекте профессиональной деятельности, а также опыт применения приемов профессиональной деятельности и творческий компонент, профессионально-педагогические умения. Профессиональная компетентность может рассматриваться как сумма частных компетентностей, образующих новое качество личности педагога.

Задачи методической работы в общем виде можно сформулировать следующим образом:

- повышение уровня теоретической и психологической подготовки педагогов;
- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива на основе изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта;
- изучение новых образовательных программ, образовательных государственных стандартов;
- изучение новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов, оказание помощи педагогам в самообразовании,
- помощь в овладении информационно-коммуникационными технологиями [3].

Следовательно, совершенствование профессиональной компетентности полностью совпадает с задачами методической работы.

Исходя из всего вышесказанного, можно будет разработать план методической работы по совершенствованию профессиональной компетентности, включающий несколько направлений: повышение компетентности педагогов в процессе самообразовательной работы; в процессе овладения информационно-коммуникационными технологиями; совершенствование проектной культуры педагога как часть профессиональной компетентности.

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется высокий профессиональный, творческий, исследовательский потенциал, чтобы найти решение проблем в имеющейся психолого-педагогической и методической литературе. Поэтому становятся актуальными оказание психолого-педагогической поддержки педагогу, управление его саморазвитием, обеспечение системы методической работы, направленной на создание целостного образовательного пространства, стимулирующего это развитие. В качестве стимулов, поддерживающих активность педагогов с несложившейся позицией саморазвития, использовались внешние мероприятия: обучение на курсах, посещение различных семинаров, методических объединений, знакомство

с опытом других педагогов и т.д. Возможность участия в инновационной деятельности помогает стимулировать интерес к работе.

Для педагогов с активной позицией саморазвития большой стимул – работа на доверии, возможность обмена опытом с коллегами, предложение работать углубленно по тому или иному направлению образовательной работы [4].

Только система мероприятий, которая подразумевает активную форму обучения и взаимодействие педагогов - семинары-практикумы, тренинги, консультации, беседы позволяет минимизировать такие препятствующие факторы, как собственная инертность и неумение распределять свое время.

Мы считаем, что трудно переоценить значение самообразования для совершенствования профессиональной компетентности педагога. Саморазвитие педагога – центральное звено успешного развития образовательного учреждения, системы непрерывного образования в целом и самого педагога, его уровня профессиональной и технологической компетентности т.к. именно педагог обеспечивает эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.

Овладение информационно-коммуникационными технологиями. Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность образовательного процесса, способствует совершенствованию профессиональной компетентности педагогов [5]. Чем выше уровень профессиональной компетентности педагогов, тем выше уровень качества образования. Эта зависимость выявлена в процессе реализации специально организованной методической работы, реализующей концепцию непрерывного образования.

Список литературы:

1. Бакштановский В. И. Профессиональная этика: социологические ракурсы / В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов // Социологические исследования. 2005. № 8. С. 3 - 13.
2. Дружилов С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход// Сибирь. Философия. Образование. – Научно-публицистический альманах: СО РАО, ИПК, Новокузнецк. 2005 (выпуск 8). С.26-44.
3. Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический анализ): учебное пособие. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003. 320с.
4. Маркова А.К. Психология профессионализма: учебник / отв. ред. П.Д. Павлов. – 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2000. 395с.